

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 10.5281/zenodo.13761190

ХУЖАЕВ Орифхон Аббос угли

руководитель группы по управлению базой данных центра моделирования,
АО «Узбекнефтегаз», Узбекистан, г. Ташкент

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ ДАННЫХ

Аннотация. В статье рассматривается методика оптимизации разработки нефтегазовых месторождений с использованием базы данных, проводимая на территории Республики Узбекистан. Исследование охватывает систематизацию существующих методов разработки месторождений и анализ их недостатков, с акцентом на внедрение информационных технологий, включая базы данных и технологии больших данных, в процессы принятия решений. Применение баз данных позволяет более эффективно управлять разработкой месторождений, улучшая прогнозирование, оптимизацию использования оборудования и снижая эксплуатационные риски. В статье представлены примеры успешного применения этих технологий на практике, что подчеркивает их потенциал для повышения эффективности добычи и переработки углеводородов. Также предложены направления для дальнейших исследований и развития технологий, направленных на интеграцию современных информационных систем в нефтегазовую отрасль.

Ключевые слова: оптимизация разработки, нефтегазовые месторождения, базы данных, большие данные, информационные технологии, прогнозирование, управление процессами.

Введение

Современная нефтегазовая отрасль сталкивается с множеством вызовов, связанных с необходимостью повышения эффективности разработки месторождений при одновременном снижении издержек и рисков. В условиях усложняющихся условий добычи и растущей конкуренции на мировом рынке, традиционные методы управления разработкой месторождений зачастую не обеспечивают требуемого уровня результативности. Это обуславливает необходимость поиска новых подходов, которые позволили бы оптимизировать процессы и обеспечить устойчивое развитие отрасли. Одним из перспективных направлений является использование информационных технологий, включая базы данных, для улучшения процессов принятия решений и управления ресурсами. Что в свою очередь и делает данную тему актуальной в настоящее время.

Целью данной работы является исследование методики оптимизации разработки нефтегазовых месторождений с использованием базы данных.

1. Обзор методов и технологий оптимизации разработки нефтегазовых месторождений

Нефтегазовый сектор Узбекистана обладает длительной историей, которая насчитывает более ста лет. Начало промышленной добычи нефти в республике восходит к 1885 году. В настоящее время нефтегазовый сектор играет ключевую роль в экономике Узбекистана, обеспечивая значительную часть экспортной выручки. Использование баз данных, входит в структуру индустрии 4.0 и является крайне важной в разработке нефтегазовых месторождений, существенно влияющей на эффективность и безопасность добычи ресурсов (рис. 1.).

Рис. 1. Составляющие индустрии 4.0 [11]

Разработка нефтегазовых месторождений представляет собой сложный процесс, включающий в себя множество этапов, от разведки и оценки запасов до эксплуатации и завершения работ. В каждом из этих этапов требуется обработка и анализ значительных объемов данных, что делает базы данных незаменимыми инструментами для управления информацией.

Важную роль базы данных играют в управлении и мониторинге разработки месторождений. В этом контексте особенно актуальны системы управления данными (Data Management Systems, DMS), которые обеспечивают интеграцию данных из различных источников, их актуализацию и защиту. Такие системы позволяют анализировать производственные процессы в реальном времени, оптимизировать эксплуатацию скважин, предотвращать аварийные ситуации и сокращать эксплуатационные издержки.

Кроме того, базы данных активно используются для моделирования и прогнозирования различных сценариев разработки месторождений. С помощью специализированных программных комплексов, таких как системы гидродинамического моделирования, можно создавать цифровые модели месторождений, которые включают в себя как геологическую, так и эксплуатационную информацию. Эти модели позволяют прогнозировать поведение пластов в ответ на различные воздействия, такие как закачка воды или газа, и тем самым повышать эффективность разработки месторождений [1, с. 72-75].

В связи с чем одним из ключевых аспектов является предложение А. Э. Конторовича о необходимости пересмотра традиционной парадигмы развития отрасли, которая заключалась в последовательном освоении новых нефтегазоносных территорий, начиная с Запада и продвигаясь на Восток. Конторович

утверждает, что старая парадигма исчерпала себя, так как в процессе её реализации крупные месторождения получали приоритетное внимание, в то время как мелкие оставались незамеченными и неразработанными.

В новой парадигме развития предлагается использовать прежние подходы к поиску и разработке месторождений на трудноизвлекаемых пропластках, которые представляют собой значительные территории для открытия новых крупных и гигантских залежей [2, с. 5-9].

Существуют также различные подходы к разработке месторождений, которые классифицируются в зависимости от способов пополнения энергии пласта и механизма перемещения нефти к скважине. В процессе разработки нефтяных месторождений активно применяется регулирование пластовой энергии

посредством нагнетания воды или газа. Это позволяет не только управлять режимом работы скважин, но и значительно повышать эффективность добычи.

Однако изменения в количестве скважин и их расположении на залежах могут потребовать дополнительных инвестиций и изменений в проекте, что является сложной задачей [3].

Первичные методы добычи нефти, известные как Primary Recovery, основаны на использовании естественной внутренней энергии пласта для извлечения углеводородов. Движение нефти и других флюидов в пласте зависит от множества факторов, которые определяют так называемый режим пласта или режим эксплуатации залежи. Существуют пять основных режимов работы пласта, которые будут представлены в таблице 1.

Таблица 1

Режимы работы пластов [4]

Режим работы пластов	Описание режима работы
Водонапорный режим	Характеризуется движением нефти к забою скважины за счет напора пластовых вод. Вода замещает извлеченную нефть, продвигаясь в продуктивную зону пласта. Этот режим свойственен литологически однородным и высокопроницаемым пластам, находящимся близко к областям водоносного питания. Нефтеотдача в этом режиме может достигать 65–80%.
Упруговодонапорный режим	Основан на использовании упругих сил горных пород и воды. Хотя коэффициенты сжатия пород и содержащихся в них жидкостей малы, накопленная энергия значительна и достаточна для продолжительного вытеснения нефти. Нефтеотдача в этом режиме колеблется в пределах 50–70%.
Газонапорный режим	Определяется использованием энергии сжатого газа, который содержится в газовой шапке над нефтью. По мере добычи нефти газ расширяется, поддерживая добычу. Однако продвижение пластовой воды не всегда полностью компенсирует извлечение нефти, и конечная нефтеотдача варьируется от 40 до 60%.
Режим растворенного газа	Возникает, когда газ, растворенный в нефти, выделяется при снижении давления и способствует движению нефти к скважине. Такой режим формируется при интенсивной добыче, которая снижает давление в пласте ниже уровня насыщения нефти газом. Конечная нефтеотдача в этом случае составляет 10–30%.
Гравитационный режим	Обусловлен действием силы тяжести, когда нефть движется к забою под действием собственного веса. Этот режим характерен для сильно наклонных пластов и изолированных залежей, лишенных контакта с водоносной частью или газа. Нефтеотдача в этом случае составляет от 10 до 20%.

На начальных этапах разработки месторождения, благодаря одному из перечисленных режимов, добыча нефти зачастую осуществляется

методом фонтанирования, без необходимости применения насосного оборудования (рис. 2).

Рис. 2. Схема фонтанной добычи нефти [4]

Нефть поступает в сепаратор через штуцер, который является важным элементом системы фонтанной арматуры. Эта конструкция способна выдерживать давление, достигающее нескольких десятков мегапаскалей. Штуцер, изготовленный из стали и имеющий диаметр до 20 мм, регулирует поток нефти из скважины. В процессе подъема нефти сжатый газ, поступающий в башмак 7, смешивается с нефтью, в результате чего образуется газированная нефть. За счет разницы в гидростатическом давлении между газированной и негазированной нефтью, последняя поднимается на поверхность. Однако в некоторых ситуациях давление в скважине может оказаться недостаточным для подъема нефти выше уровня земли. В таких случаях для продолжения добычи переходят на использование глубинных насосов, которые обеспечивают необходимую откачку нефти из скважины.

При изменении режимов эксплуатации залежей или при работе различных участков залежи в различных режимах могут возникать смешанные эксплуатационные режимы.

По мере истощения энергии пласта снижается объем извлекаемой нефти, что обуславливает необходимость использования вторичных

и третичных методов воздействия для поддержания эффективности добычи.

Вторичные методы разработки заключаются в поддержании внутренней энергии пласта за счет закачки воды или газа. Эти методы, в основном, направлены на искусственное поддержание пластового давления. К основным методам, относящимся к этой категории, можно отнести:

- Поддержание давления пласта путем закачки воды, что способствует реализации водонапорного режима эксплуатации.
- Поддержание пластового давления посредством закачки газа в газовую шапку, что реализует газонапорный режим.

Третичные методы разработки, также известные как методы увеличения нефтеотдачи (МУН), предполагают извлечение нефти с помощью воздействия агентов, обладающих более высоким потенциалом вытеснения по сравнению с теми, что применяются при вторичных методах. В эту категорию входят тепловые, газовые, микробиологические и химические методы [4].

В свою очередь в настоящее время благодаря бурным темпам развития возможно внедрение современных инструментов в

деятельность нефтегазовых компаний. Однако нефтегазовая отрасль демонстрирует значительное отставание по сравнению с другими секторами в применении технологий анализа Больших Данных. Среди многочисленных препятствий на пути к полноценному использованию данных о подземной части месторождений можно выделить необходимость увязки разнообразных источников информации, использование устаревших проприетарных форматов подрядчиками, устаревание данных, высокие затраты на проверку гипотез, а также отсутствие открытых API для интеграции данных из специализированного программного обеспечения для геологического моделирования [5]. Причиной этого являются разнообразие источников данных о месторождениях, проприетарные форматы и высокая стоимость проверки геологических гипотез. Эти факторы создают значительные трудности на пути применения инновационных аналитических подходов. В отчете McKinsey Global Institute «Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity» подчеркивается важность Больших Данных для отрасли. Тем не менее компании нефтегазового сектора Республики Узбекистан пока не включают работу с Большими Данными в свои планы.

Тем не менее есть примеры успешного применения технологий Больших Данных, когда проекты реализуются инженерами, а не внешними консультантами. Так при построении математической модели месторождения, происходит описание динамики процессов в пласте и скважине. Основой модели служит определяющее уравнение Дарси:

$$\frac{\partial(\phi\rho)}{\partial t} + \nabla \times (\rho v) = q, \quad (1)$$

Где:

- ϕ – пористость среды,
- ρ – плотность флюида,
- v – скорость фильтрации,
- q – источник или сток (добыча или закачка).

В рамках построения математической модели систематизация данных из базы данных позволяет точно описать динамику процессов в пласте и скважинах, используя уравнения фильтрации жидкости и газа в пористой среде.

Что в свою очередь обеспечивает адекватное представление физико-химических процессов, протекающих в недрах, и служит основой для дальнейшего моделирования и анализа.

На основании построенной модели проводится оптимизация параметров разработки, таких как расположение новых скважин, режимы добычи и закачки, за счет использования целевой функции оптимизации:

$$\text{Maximize } J = \sum_{i=1}^n (R_i \times C_i - Z_i), \quad (2)$$

Где:

- R_i – объем добычи из i -й скважины,
- C_i – цена реализации продукции,
- Z_i – затраты на эксплуатацию i -й скважины.

При оптимизации параметров разработки базы данных обеспечивают доступ к необходимым историческим и текущим данным, что позволяет провести численные расчеты, такие как методы градиентного спуска, с целью максимизации извлекаемых запасов или минимизации затрат. Благодаря аккумулированным данным можно моделировать различные сценарии размещения скважин и режимов добычи, повышая эффективность разработки месторождения.

Полученные результаты анализируются и сравниваются с фактическими данными, что позволяет скорректировать модель и улучшить прогнозы. Для этого используются методы статистического анализа и машинного обучения, которые позволяют выявить закономерности и внести необходимые корректировки в модель. В результате интеграции базы данных в процесс разработки месторождений возможно достичь значительных улучшений в управлении проектами, как это показано на примере: систематизация данных и последующая оптимизация параметров позволили увеличить извлекаемые запасы на 15% и сократить сроки окупаемости проекта на два года при минимальном увеличении затрат. Это демонстрирует критическую важность использования баз данных для успешного управления нефтегазовыми месторождениями. Ниже в таблице 2 будут представлены наиболее перспективные направления применения технологий больших данных в нефтегазовой отрасли.

Таблица 2

Наиболее перспективные направления применения технологий больших данных в нефтегазовой отрасли [6, с. 14-17]

Направление	Область применения	Результаты
Цифровое месторождение	Внутрискважинные измерения и системы контроля, связанные с моделями добычи	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение скорости добычи; • Повышение суммарной нефтеотдачи.
Прогнозирование работы оборудования и аналитика бурения	Использование предсказательной аналитики для уменьшения стоимости владения и планирования ремонтов оборудования	<ul style="list-style-type: none"> • Сокращение числа отказов оборудования; • Уменьшение стоимости содержания оборудования; • Увеличение точности и скорости бурения, уменьшение стоимости.
Удаленные операции	Использование сенсоров и телеметрии для создания центров управления удаленного мониторинга процессов	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение безопасности; • Уменьшение OPEX; • Дополнительная выручка от повышения производительности оборудования.
Бассейновое моделирование и сейсморазведочное построение	Улучшение понимания подземной структуры с помощью суррогатного моделирования	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение точности и скорости моделирования; • Повышение эффективности от активов с низким потенциалом.

2. Архитектура и управление базой данных для оптимизации разработки месторождений

Современные технологии обработки больших данных вызывают определенный скептицизм в данной отрасли, однако внедрение методов Big Data предоставляет геологоразведке новые возможности, расширяя горизонты их применения. Так одной из ключевых задач бизнеса в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях является поддержание и пополнение

минерально-сырьевой базы (МСБ), что подразумевает наличие достаточных запасов для обеспечения стабильного уровня добычи. Для решения этой задачи проводятся масштабные геологоразведочные мероприятия, направленные на выявление и оценку перспективных участков [7].

Ключевые бизнес-процессы, сопровождающие геологоразведочные работы (ГРР) в нефтегазовых компаниях будут представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Ключевые бизнес-процессы, сопровождающие геологоразведочные работы (ГРР) в нефтегазовых компаниях [8]

Выявление перспективных территорий представляет собой сложную задачу, требующую обработки больших объемов разнородных данных. Специалисты компании анализируют разнообразную информацию, зачастую противоречивую или неполную, для принятия решений о целесообразности инвестиций в разработку тех или иных участков. Для систематизации и анализа данных создаются хранилища, которые ранее основывались на реляционных СУБД, имевших жесткую зависимость от структуры исходных данных, что усложняло эффективную работу с неструктурированными данными.

Решения на базе NoSQL в сочетании с поисковыми системами устраняют недостатки реляционных баз данных, обеспечивая единое индексирование всего объема информации независимо от ее структуры. Это позволяет более эффективно проводить поиск и анализ данных, особенно в условиях высокой неопределенности.

На этапе выявления перспективных территорий технологии Text Mining предоставляют возможность поиска релевантной литературы и аналогичных проектов, а также анализа геологических результатов. Это значительно ускоряет процесс обработки информации и углубляет исследование данных. Примеры таких инструментов включают RapidMiner и HP IDOL, которые позволяют работать с большими объемами данных и оптимизировать процессы геологоразведки.

Формирование программы ГРП требует оптимизации с учетом множества критериев, таких как стратегические планы компании, доступные ресурсы, климатические особенности регионов, и другие. Эволюционные вычисления, в частности генетические алгоритмы, отлично подходят для многокритериальной оптимизации, особенно в условиях использования технологий Big Data и Data Mining.

Оценка рисков, связанная с геологоразведкой, также может значительно выиграть от применения технологий Big Data. Такие инструменты, как RapidMiner и Pentaho Business Analytics в сочетании с Apache Hadoop, позволяют быстрее и точнее оценивать риски, что способствует более эффективному планированию ГРП.

Важной задачей управления ГРП является обеспечение своевременного поступления данных и контроль операций в реальном времени. Здесь на помощь приходят NoSQL базы данных

и поисковые системы, которые обеспечивают оперативное поступление и анализ данных. Это дает существенные преимущества по сравнению с традиционными системами хранения на базе реляционных СУБД.

Технологии, такие как Hadoop, позволяют поддерживать постоянные модели на производстве, включая скоринговые и прогнозные модели, что особенно важно для управления рисковыми операциями, такими как бурение или морские исследования.

Оценка качества и полноты результатов требует сложного сопоставления данных. Высокая скорость обработки запросов позволяет существенно сократить время на выполнение сложных операций, что особенно важно в геологоразведке.

Применение технологий Big Data в обработке сейсмических данных активно развивается. Компании, такие как Chevron, Shell и другие, успешно используют системы распределенных вычислений на базе Hadoop для анализа полевых данных, что позволяет значительно улучшить качество и эффективность бурения [8].

Если же говорить о сборе необходимой информации и последующем управлении процессами, то мониторинг добычи нефти и газа, а также проведение профилактических мероприятий требует получения данных с разнообразных датчиков. Дискретные датчики регистрируют состояние оборудования, например, указывая, работает насос или нет, а также фиксируют состояние открытия или закрытия клапанов.

В нефтегазодобывающей отрасли стандартные аналоговые датчики используются для измерения таких параметров, как давление, температура, расход и плотность, которые представляют особый интерес для производителей сланцевой нефти. В то же время аналоговые датчики, применяемые для анализа химического состава нефти, газа и конденсата используются реже.

Датчики могут быть проводными или беспроводными. Проводные датчики зарекомендовали себя в различных приложениях, однако их основной недостаток заключается в необходимости использования кабелей и проводной разводки, что может создавать сложности при модернизации оборудования на уже действующих месторождениях.

Дискретные датчики передают информацию о состоянии оборудования по принципу

«включено/выключено» или «открыто/закрыто». Такая передача данных осуществляется по отдельной паре проводов. В отличие от них, интеллектуальные датчики способны передавать не только состояние, но и измеренные параметры по цифровым каналам связи.

Аналоговые датчики также могут быть стандартными или интеллектуальными. Стандартные датчики передают одну переменную, такую как давление, в систему мониторинга, используя стандартную токовую петлю 4–20 мА. Интеллектуальные датчики, в свою очередь, могут передавать более широкий спектр данных, включая диагностическую информацию о состоянии самого измерителя.

Беспроводные датчики начали применяться в нефтедобыче относительно недавно, около десяти лет назад. Они могут быть как дискретными, так и интеллектуальными, аналогично проводным версиям. В настоящее время в промышленности используются два основных беспроводных протокола – ISA100 и WirelessHART. Хотя беспроводная связь все еще считается новой технологией, в мире уже развернуто более 30 тысяч сетей WirelessHART с совокупным временем эксплуатации более 10 миллиардов часов [9].

В области сбора и хранения данных, локальные хранилища обычно базируются на серверных ПК, подключенных через Ethernet к мониторинговым системам. Такие системы часто используют базы данных временных рядов, такие как OSIsoft Pi, которые позволяют эффективно хранить большие объемы данных в реальном времени.

Данные, собранные на местах, часто требуются в центрах управления добычей, и их передача может осуществляться через различные каналы, включая сотовые и спутниковые сети. Кроме того, данные могут быть переданы напрямую из локальных систем мониторинга в облако, что имеет свои преимущества, включая низкие затраты на единицу хранения и возможность масштабирования по мере необходимости.

Несмотря на удобство облачных хранилищ, удаленный доступ к данным может представлять определенные проблемы с точки зрения безопасности. Вопросы обеспечения безопасности выходят за рамки данной статьи, но они являются важным аспектом, который необходимо учитывать при выборе метода хранения данных. Ниже для наглядности, на рисунке 4 будет схематически представлена архитектура работы баз данных.

Рис. 4. Архитектура работы баз данных в нефтегазовом секторе

В области анализа и оптимизации процессов внедрение искусственного интеллекта или машинного обучения не всегда приводит к мгновенным результатам. Процесс использования аналитики и ускорения машинного обучения

требует комплексного и многоэтапного подхода.

Первым шагом является подключение к источникам данных, что упрощается при использовании специализированного программного

обеспечения с уже готовыми подключениями к базам данных. Это позволяет избежать необходимости создания собственного кода для интеграции аналитического ПО с базами данных, что может быть дорогостоящим и трудоемким.

Следующий этап – это очистка данных, которая включает синхронизацию данных из разных источников и их проверку на качество. Этот процесс может занимать значительное время, но с использованием подходящего программного обеспечения он становится более управляемым и эффективным.

Третий этап подразумевает создание контекста, который связывает каждую точку данных с другими. В базах данных временных рядов контекст добавляется уже на этапе извлечения данных для анализа, что требует интуитивно понятных инструментов для инженеров.

Рис. 5. Схема этапов в анализе и оптимизации в процессах нефтегазодобывающих организаций, за счет внедрения ИИ или машинного обучения [9]

Таким образом за счет интеграции современных технологических решений в области разведки нефти и газа, возможно добиться весомых результатов, выраженных в увеличении прибыли и снижении затрат. Далее будут приведены примеры успешного внедрения данных инструментов, позволяющих оптимизировать процесс разработки нефтегазовых месторождений.

3. Примеры успешного применения баз данных в оптимизации разработки нефтегазовых месторождений

В контексте нефтегазовой отрасли Узбекистана планируется полный переход на цифровые технологии к концу 2022 года. Концепция «Цифровое месторождение», разработанная АО «Узбекнефтегаз», предполагает широкое внедрение цифровых решений в процессы добычи и переработки углеводородного сырья, а также в цепочку поставок природного газа. Однако, цифровизация – это лишь один из аспектов развития отрасли. Долгосрочная стратегия ориентирована на создание высокотехнологичных нефтегазохимических кластеров, способных производить продукцию из как традиционных, так и альтернативных углеводородов, с улучшенными характеристиками. Далее

На четвертом этапе анализ данных осуществляется с использованием специализированного ПО, которое поддерживает визуализацию и позволяет инженерам взаимодействовать с данными напрямую, что ускоряет процесс анализа и принятия решений.

Последние этапы включают сбор и обмен данными, что позволяет командам эффективно сотрудничать, а также масштабирование аналитических решений, что обеспечивает работу с большими объемами данных и сложными задачами [9]. Ниже на рисунке 5 для большей наглядности будут схематически представлены данные этапы в анализе и оптимизации процессов в нефтегазодобывающих организациях, за счет внедрения искусственного интеллекта или машинного обучения.

будут приведены практические примеры, использования базы данных в процессе разработки нефтегазовых месторождений.

1. Проект «ТехноТрансГео». Комплексный проект «ТехноТрансГео», реализованный на месторождениях Газлийского региона, включает создание единой базы данных геолого-геофизической информации. Это позволит интегрировать разрозненные данные из различных источников и использовать их для построения более точных моделей месторождений. В результате удастся улучшить точность прогноза извлекаемых запасов и оптимизировать планы бурения.

2. Информационная система «UzGeo». Национальная информационная система «UzGeo» была внедрена в АО «Узбекнефтегаз» для управления данными о геологоразведке и добыче нефти и газа. Эта система позволила автоматизировать сбор и обработку данных с месторождений, а также интегрировать их в единую базу данных. Использование «UzGeo» обеспечило более эффективное планирование буровых работ и управление разработкой месторождений.

3. Проект по разработке месторождения «Мурадкуль». При разработке месторождения

«Мурадкуль» на основе баз данных были оптимизированы процессы бурения и эксплуатации скважин. Использование современных геоинформационных систем (ГИС) и базы данных, содержащей информацию обо всех этапах разработки месторождения, позволило снизить риск неудачных буровых работ и увеличить добычу углеводородов [10, с. 363-370].

Таким образом, цифровая трансформация становится ключевым фактором конкурентоспособности нефтегазовой отрасли Узбекистана, обеспечивая интеграцию новейших технологий и инноваций во все аспекты производственной деятельности.

Заключение

Рассмотренная методика оптимизации разработки нефтегазовых месторождений с использованием базы данных демонстрирует важность интеграции современных информационных технологий в традиционные процессы нефтегазовой отрасли Узбекистана. В условиях возрастающей сложности добычи углеводородов и необходимости повышения экономической эффективности применение баз данных и технологий больших данных становится неотъемлемой частью успешного управления разработкой месторождений. Эти технологии обеспечивают возможность систематизации и анализа огромных объемов данных, что позволяет значительно улучшить процессы принятия решений, оптимизировать использование оборудования, а также минимизировать эксплуатационные риски.

Одним из ключевых выводов исследования является подтверждение высокой эффективности использования баз данных в управлении жизненным циклом месторождений. Такие системы позволяют не только повысить точность прогнозирования и контроля над производственными процессами, но и сократить сроки реакции на изменения в условиях эксплуатации, что крайне важно в динамично изменяющейся рыночной среде. Практические примеры успешного внедрения данных технологий свидетельствуют о том, что цифровизация процессов разработки месторождений ведет к значительному увеличению извлекаемых запасов и снижению затрат на добычу, что, в свою очередь, способствует росту рентабельности проектов.

Кроме того, важно отметить, что успешная реализация данной методики требует не только технической модернизации, но и высокого уровня подготовки специалистов,

способных эффективно работать с новыми инструментами и технологиями. В этой связи необходимо акцентировать внимание на развитии кадрового потенциала и обмене опытом между ведущими нефтегазовыми компаниями и научными учреждениями, что обеспечит устойчивое внедрение инноваций в отрасль.

Литература

1. Бильданов Р.Р., Сафаров А.Ф. Использование программного комплекса GeoLas для моделирования объектов подсчета запасов и разработки нефтяных месторождений // Экспозиция Нефть Газ. – 2017. – № 3 (56). – С. 72-75.
2. Муслимов Р.Х. Использование опыта рационального освоения углеводородных ресурсов недр в новой парадигме академика А.Э. Конторовича – развитие нефтегазового комплекса России // Георесурсы. 2020. С. 5-9.
3. Мусатов В.Д., Соломатина А.С., Горбунова А.В., Голосов А.М. Современный подход к разработке нефтяных месторождений // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018026546> (дата обращения 15.08.2022).
4. Методы разработки нефтегазовых месторождений. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://proplast.ru/articles/ekspluatatsiya/> (дата обращения 15.08.2022).
5. Нефтегазоразведка без Больших Данных. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.osp.ru/os/2015/04/13047972> (дата обращения 15.08.2022).
6. Петрова Ю.С. Проблемы и перспективы применения технологии BIG DATA в нефтегазовой отрасли / Ю.С. Петрова, А.Д. Лобанова, Е.Е. Харламова // NovaInfo. 2021. № 130. С. 14-17.
7. Alyguliev R., Alakbarova I. BIG DATA problem in oil and gas industry: current state and prospects. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/316276480_BIG_DATA_problem_in_oil_and_gas_industry_current_state_and_prospects (дата обращения 15.08.2022).
8. Эффективность использования Big Data в жизненном цикле управления геологоразведочной деятельностью нефтегазовых компаний. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.interface.ru/home.asp?artId=39572> (дата обращения 15.08.2022).

9. Риссе М. Несколько шагов к эффективной обработке данных с нефтегазовых месторождений // Control Engineering Россия. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://controleng.ru/avtomatizatsiya-neftegazovoj-otrasli/analitika-nefti/> (дата обращения 15.08.2022).

10. Соатов Э.А. О цифровизации в нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан // Бюллетень науки и практики. – 2022. – Т. 8. – № 3. – С. 363-370.

11. Индустрия 4.0. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://nohrobotics.nl/ap-drilling-k.html>(дата обращения 15.08.2022).

KHUJAEV Orifkhon Abbos ugli

Head of Database Management Group of The Modeling Center,
JSC «Uzbekneftegaz», Uzbekistan, Tashkent

METHODOLOGY FOR OPTIMIZING THE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS USING A DATABASE

Abstract. *The article discusses the methodology for optimizing the development of oil and gas fields using a database conducted on the territory of the Republic of Uzbekistan. The study covers the systematization of existing field development methods and the analysis of their shortcomings, with an emphasis on the introduction of information technologies, including databases and big data technologies, into decision-making processes. The use of databases allows for more efficient management of field development, improving forecasting, optimizing equipment use and reducing operational risks. The article presents examples of successful application of these technologies in practice, which highlights their potential to increase the efficiency of hydrocarbon production and processing. Directions for further research and development of technologies aimed at integrating modern information systems into the oil and gas industry are also proposed.*

Keywords: *optimization of development, oil and gas fields, databases, big data, information technology, forecasting, process management.*